

Мужество и героизм советских воинов в битве под Курском

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Обращение к данной теме обусловлено 80-летием победы на Курской дуге (23 августа 2023 г.), а также проведением специальной военной операции. Курская битва продемонстрировала моральный дух, единство и волю многонационального советского народа в защите своего Отечества. Только на Курской дуге 248 военнослужащим, проявившим мужество и героизм, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Их патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу служат примером для населения страны, солдат и офицеров Вооруженных сил России.

Ключевые слова: герой, мужество, героизм, патриотизм, солдат, сержант, офицер, генерал, пехотинец, артиллерист, танкист, военный летчик, отделение, взвод, рота, батальон, полк, бригада, армия, фронт

Для цитирования: Гриднев В. П. Мужество и героизм советских воинов в битве под Курском // Управленческое консультирование. 2023. № 7. С. 103–108.

Courage and Heroism of Soviet Soldiers in the Battle of Kursk

Valery P. Gridnev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation; valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The appeal to this topic is due to the 80th anniversary of the victory at the Kursk Bulge (August 23, 2023), as well as the conduct of a special military operation. The Battle of Kursk demonstrated the morale, unity and will of the multinational Soviet people in defending their Fatherland. Only on the Kursk Bulge 248 servicemen who showed courage and heroism were awarded the high title of Hero of the Soviet Union. Their patriotism, service to the Fatherland and responsibility for its fate serve as an example for the population of the country, soldiers and officers of the Armed Forces of Russia.

Keywords: hero, courage, heroism, patriotism, soldier, sergeant, officer, general, infantryman, gunner, tankman, military pilot, squad, platoon, company, battalion, regiment, brigade, army, front

For citing: Gridnev V.P. Courage and Heroism of Soviet soldiers in the Battle of Kursk // Administrative consulting. 2023. N 7. P. 103–108.

К 80-летию Курской битвы

История свидетельствует, что воин во все времена являлся защитником Отечества [1–18]. И когда страна подвергалась беспрестанным опасностям, наши предки всегда проявляли мужество и героизм, защищая свою Родину, как отмечал российский историограф Николай Михайлович Карамзин¹.

¹ 31 октября (12 ноября) 1803 г. именным императорским указом Александра I Николай Михайлович Карамзин был назначен историографом «для сочинения полной Истории Оте-

Одним из примеров исключительного мужества, массового героизма и воинского мастерства является Курская битва. Родина высоко оценила боевую доблесть советских войск, наградив более 100 тыс. солдат, офицеров и генералов орденами и медалями, многим участникам великого сражения Указами Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза¹ [9, с. 72; 16, с. 42], 132 соединения и воинские части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований «Орловские», «Белгородские», «Харьковские», «Карачаевские»² [5, с. 394].

Так, например, в сводной роте 299-й стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта под командованием старшего лейтенанта В. П. Петрищева в ходе ожесточенного боя, развернувшегося за высоту 201,7 в районе Полевого, из 16 бойцов в живых осталось всего лишь семь человек. Командир, обращаясь к воинам, сказал: «Товарищи, будем стоять на высоте так, как стояли панфиловцы у Дубосекова. Умрем, но не отступим!» [8, с. 68]. И воины не отступили.

Старший лейтенант Петрищев В. П. лично подбил гранатами два фашистских танка, организовал с группой бойцов круговую оборону, отбил три атаки противника, а когда закончились боеприпасы, вызвал огонь своей артиллерии на себя. Занятые позиции были удержаны. Звание Героя Советского Союза было присвоено 1 ноября 1943 г. [8, с. 68; 7, с. 255].

Звания Героя Советского Союза были удостоены также и военнослужащие этой роты: командир взвода младший лейтенант Женченко Владимир Васильевич, помощник командира взвода старший сержант Поликанов Герасим Павлович, которые во главе взвода овладели поселком Полевая и удерживали занятую позицию до подхода подкрепления [8, с. 68; 7, с. 292].

Героически сражался ефрейтор Ларкин Иван Иванович — снайпер 1183-й стрелкового полка 61-й армии Брянского фронта. В период Курской битвы уничтожил 138 гитлеровцев и 6 пулеметных точек. Рискуя своей жизнью в бою, спас своего командира роты. Всего на счету снайпера 340 убитых фашистов. 15 января 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза [6, с. 848].

С честью и достоинством выполнил свой священный долг по защите Родины гвардии подполковник — начальник штаба 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 60-й армии Центрального фронта Арапов Алексей Назарович. Летом 1943 г. дивизия участвовала в отражении июльского наступления фашистов, прорыве обороны противника и его преследовании. В ходе боев дивизия уничтожила несколько тысяч немецких солдат и офицеров, много боевой техники, взяв большие трофеи.

чества». Данная должность давала право Карамзину Н. М. «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках от святейшего Синода зависящих древние рукописи, до российских древностей касающиеся». С этого времени и до конца дней Николай Михайлович работал над главным трудом своей жизни — «Историей государства Российского». С 1816 по 1824 г. в Петербурге были изданы первые 11 томов сочинения. Книги имели огромный успех и содействовали повышению интереса к отечественной истории в различных слоях русского общества. Высокую оценку труда дал Александр I. Император повелел разослать «Историю» по министерствам и посольствам, указав в сопроводительном письме, что государственные мужи и дипломаты обязаны знать свою национальную историю. По словам В. О. Ключевского, Николай Михайлович Карамзин стоял на одном положении: «Россия, прежде всего, должна быть великою, сильною и грозною в Европе...» См.: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prlib.ru/history/619713> (дата обращения: 25.01.2023).

¹ По данным Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», 248 человек было удостоено звания «Герой Советского Союза» [Электронный ресурс]. URL: <https://прохоровское-поле.пф/наука/2-sljader/uncategorised/444-spisok-geroev-sovetskogo-soyuza-kurskoj-bitvy.html> (дата обращения: 25.01.2023).

² Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза: Сборник. М. : Воениздат, 1975. С. 16–17.

14 сентября 1943 г. погиб. 17 октября 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [6, с. 73].

Мужество и героизм в битве под Курском продемонстрировали и советские танкисты.

Танковая рота 389-го танкового батальона 10-го танкового корпуса Воронежского фронта под командованием лейтенанта Фролова Михаила Павловича в боях на белгородском направлении (7 июля — 16 августа 1943 г.) нанесла противнику значительный урон в живой силе и технике. Лично сам командир танковой роты подбил 10 фашистских танков и уничтожил много гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 10 января 1944 г. [7, с. 666].

В памяти воинов, жителей деревни Яковлево (в н. в. — поселок городского типа Белгородской области. — *авт.*) будет вечно жить великий подвиг командира танкового взвода гвардии лейтенанта Вальдемара Сергеевича Шаландина, девятнадцатилетнего комсомольца, окончившего в 1942 г. танковое училище в г. Ташкенте.

6 июля 1943 г. во время оборонительных боев в районе деревни Яковлево гвардии лейтенант В. Шаландин смело атаковал группу вражеских танков. В разгоревшемся неравном бою, длившемся 10 часов, отражал атаки танков противника.

В этом бою мужественный экипаж подбил три танка, три противотанковых орудия. Экипаж гвардии лейтенанта В. Шаландина сражался до последнего дыхания и погиб в горящем танке, до конца выполнив свой воинский долг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. В. С. Шаландину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а члены экипажа награждены боевыми орденами. Он был навечно зачислен в списки Харьковского танкового училища [7, с. 752].

Исключительное мужество и героизм в борьбе с врагом на Курской дуге проявил командир танкового взвода 231-го отдельного танкового полка Брянского фронта старший лейтенант Антонов Михаил Моисеевич. Он лично подбил 5 танков противника, подавил 4 орудия, уничтожил более 40 солдат противника. 4 августа 1943 г. в боях на подступах к г. Орлу героически погиб. 27 августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно [6, с. 69].

Героически сражались на Курской дуге и воины-артиллеристы. Особо отличился наводчик 76-мм орудия, комсорг артиллерийского дивизиона 58-й (с сентября 1943 — 28-й гвардейской) мотострелковой бригады Воронежского фронта гвардии старший сержант Борисов Михаил Федорович.

11 июля 1943 г. в районе станции Прохоровка (н. в. пгт. Белгородской области. — *авт.*) одна из батарей артиллерийского дивизиона была атакована 19 танками противника. Когда орудийный расчет вышел из строя, гвардии старший сержант Борисов М. Ф. встал к орудию и прямой наводкой подбил 7 фашистских танков, получив ранение в этом бою.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. гвардии старшему сержанту Борисову Михаилу Федоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» [6, с. 192].

При защите своей Родины отважно сражался сержант Николаев Михаил Архипович — наводчик орудия 496-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. 5 июля 1943 г., когда к огневой позиции батареи, стоявшей на прямой наводке у с. Черкасское Белгородской области, прорвалось 15 фашистских танков, сержант подбил лично 5 танков противника, чем внес перевес в ход боя. 17 августа 1943 г. в районе с. Качаловка Краснокутского района Харьковской области он же уничтожил еще 3 танка врага и в этом бою погиб. 21 сентября 1943 г. Михаилу Архиповичу Николаеву

было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды и медалью [7, с. 165–166].

Огромный вклад в победу на Курской дуге внесли военные летчики [2]. Единственным летчиком, уничтожившим в одном бою на Курской дуге 9 вражеских самолетов, был старший лейтенант Горовец Александр Константинович (1915–1943 гг.), вступивший 6 июля 1943 г. в бой с 20 фашистскими бомбардировщиками. Всего произвел 74 боевых вылета, в 11 боях им было сбито 11 самолетов противника. Звания «Герой Советского Союза» был удостоен 28 сентября 1943 г. (посмертно). Награжден орденами В. И. Ленина, Красного Знамени, медалями [6, с. 357].

Генерал-майор авиации дважды Герой Советского Союза Арсений Васильевич Ворожейкин, сбивший в дни войны пятьдесят два самолета противника, с уважением отметил беспримерный подвиг старшего лейтенанта Александра Горовца. «Девять самолетов сбить в одном бою! Мы не знали такого. Простой расчет показал, что для этого нужно произвести не менее девяти длинных очередей и столько же раз исключительно точно прицелиться. А противник ведь не на привязи, маневрирует и защищается. Однако факт — вещь упрямая. Горовец сделал то, что теоретически считалось невыполнимым» [6, с. 289].

В битве под Курском проявил мужество и героизм военный летчик старший лейтенант Кожедуб Иван Никитович.

Свой первый подвиг Кожедуб И. Н. совершил на Курской дуге летом 1943 г., являясь командиром эскадрильи 240-го истребительного авиационного полка 5-й воздушной армии Степного фронта, сбил фашистский бомбардировщик. На следующий день им был уничтожен еще один самолет, а через несколько дней — еще два!» [14].

Воздушное сражение в битве под Курском было блестяще выиграно советскими летчиками. «Мы полностью взяли инициативу в свои руки. Лично для меня оно закончилось тем, что в мой боевой счет была вписана первая десятка сбитых самолетов врага» [14].

За эти и последующие подвиги 4 февраля 1944 г. старшего лейтенанта Ивана Никитовича Кожедуба удостоили звания Героя Советского Союза. На тот момент его боевая биография насчитывала 20 уничтоженных немецких самолетов за 146 боевых вылетов [6, с. 681–682].

В августе 1944 г. И. Н. Кожедубу вручили вторую медаль «Золотая Звезда» за 48 сбитых машины противника и 256 вылетов. А к концу Великой Отечественной войны гвардии майор Иван Кожедуб имел на своем счету уже 60 уничтоженных в воздухе самолетов противника, среди которых — два бомбардировщика, три штурмовика, один реактивный истребитель и 17 пикирующих бомбардировщиков.

Последний подвиг его героической биографии в Великой Отечественной войне был совершен над Берлином в апреле 1945 г., когда был сбит очередной фашистский самолет. За все время войны гитлеровцам не удалось его сбить ни разу, хотя случалась попадание в машину И. Кожедуба.

18 августа 1945 г. Иван Никитович получил еще одну медаль «Золотая Звезда», став трижды Героем Советского Союза [6, с. 681–682].

Героически сражался в годы Великой Отечественной войны военный летчик гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительно-авиационного полка 15-й воздушной армии Брянского фронта Алексей Петрович Маресьев. Он, лишившийся голени обеих ног в районе Демянского плацдарма (Новгородская область), сбил на Курской дуге три фашистских самолета, а перед этим в 1942 г. — четыре вражеских самолета. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г. [7, с. 37].

Трудно переоценить подвиг советских воинов, сражавшихся на Курской дуге, когда завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Мужество, героизм и стойкость наших защитников, проявленные как в Сталинградской битве¹, так и на Курской дуге, должны являться важнейшим морально-нравственным ориентиром для всего многонационального российского народа. Наш моральный долг — бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать и искажать роль Курской битвы в победе над фашизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла.

Литература

1. *Баграмян И. Х.* Великого народа сыновья. М. : Воениздат, 1984. 350 с.
2. *Барабанщиков М.* Летчики : сб. / М. Барабанщиков, А. Некрылов, В. Фалеев [и др.]. М. : Молодая гвардия, 1978. 164 с.
3. *Василевский А. М.* Дело всей жизни. М. : Воениздат, 1984. 496 с.
4. *Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945.* Краткая история / 3-е изд., испр. и доп. М. : Воениздат, 1984. 560 с.
5. *Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия.* М. : Сов. энциклопедия, 1985. 832 с.
6. *Герои Советского Союза: Краткий библиографический словарь в 2 т.* М. : Воениздат, 1987. Т. 1. 911 с.
7. *Герои Советского Союза: Краткий библиографический словарь в 2 т.* М. : Воениздат, 1988. Т. 2. 863 с.
8. *Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»:* Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры [Электронный ресурс] URL: <https://прохоровское-поле.рф/наука/2-sljader/uncategorised/444-spisok-geroev-sovetskogo-soyuza-kurskoj-bitvy.html> (дата обращения: 04.02.2023).
9. *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. В 3 т. 7-е изд. М. : Изд-во АПН, 1986. Т. 3. 351 с.
10. *Игнатьев А. А.* 50 лет в строю. В 3 кн. М. : Сов. писатель, 1952 г. 611 с.
11. *История второй мировой войны 1939–1945 : в 12 т.* Итоги и уроки Второй мировой войны. М. : Воениздат, 1982. Т. 12. 496 с.
12. *Карамзин Н. М.* История государства Российского : в 3 кн. СПб. : Кристалл, 2000. Кн. 1. 704 с.
13. *Керсновский А. А.* История русской армии: в 4 т. М. : Голос, 1992. Т. 1. 304 с.
14. *Кожедуб И. Н.* Три сражения [Электронный ресурс]. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/K/kozhe-dub-ivan-nikitich/tri-srazheniya/1> (дата обращения: 04.02.2023).
15. *Конев И. С.* Записки командующего фронтом 1943–1945. 526 с. М. : Воениздат, 1982.
16. *Советская военная энциклопедия : в 8 т.* М. : Воениздат, 1990. Т. 1. 543 с.
17. *Три века: Россия от смуты до нашего времени : ист. сб. в 6 т.* Т. 1. М. : Патриот, 1991. 286 с. (Переиздание 1912 г.)
18. *Устинов Д. Ф.* Во имя Победы: Записки наркома вооружения. М. : Воениздат, 1983. 320 с.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры общественных наук Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор: valerijgridnev@yandex.ru

References

1. Baghramyan I. H. The sons of the Great People. M. : Voenizdat, 1984. 350 p. Military memoirs (in Rus).
2. Barabanchikov M. Pilots: Collection. M.: Molodaya gvardiya, 1978. 164 p.

¹ Стенограмма выступления Путина на торжественном концерте годовщины Сталинградской битвы [Электронный ресурс]. URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-torzhestvennom-koncerte-godovschiny-stalingradskoi-bitvy-02-02-20.html> (дата обращения: 02.02.2023).

3. Vasilevsky A. M. The whole life's work. M. : Voenizdat, 1984. 496 p. (in Rus).
4. The Great Patriotic War of the Soviet Union 1941–1945. A brief history. 3rd ed. M. : Voenizdat, 1984. 560 p. (in Rus).
5. The Great Patriotic War 1941–1945: encyclopedia. M. : Soviet Encyclopedia, 1985. 832 p. (in Rus).
6. Heroes of the Soviet Union: A short bibliographic dictionary in two volumes. M. : Voenizdat, 1987. Vol. 1. 911 p. (in Rus).
7. Heroes of the Soviet Union: A short bibliographic dictionary in two volumes. M. : Voenizdat, 1988. Vol. 2. 863 p. (in Rus).
8. State Military Historical Museum-Reserve "Prokhorov Field": Federal State budgetary Institution of Culture [Electronic source]. URL: <https://прохоровское-поле.рф/наука/2-sljder/unca-tegorised/444-spisok-geroev-sovetskogo-soyuza-kurskoj-bitvy.html> (accessed: 04.02.2023) (in Rus).
9. Zhukov G. K. Memories and reflections. In 3 vols. 7th ed. M. : Publishing House of APN, 1986. Vol. 3. 351 p. (in Rus).
10. Ignatiev A. A. 50 years in the ranks. In 3 books. M. : Soviet Writer, 1952, 611 p. (in Rus).
11. History of the Second World War 1939–1945: In 12 vols. Results and lessons of the Second World War. M. : Voenizdat, 1982. Vol. 12. 496 p. (in Rus).
12. Karamzin N. M. History of the Russian state : In 3 books. SPb. : Kristall, 2000. B. 1. 704 p. (in Rus).
13. Kersnovsky A. A. History of the Russian army: In 4 vols. M. : Voice, 1992. Vol. 1. 304 p. (in Rus).
14. Kozhedub I. N. Three battles [Electronic source]. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/K/kozhedub-ivan-nikitich/tri-srazheniya/1> (accessed: 04.02.2023) (in Rus).
15. Konev I. S. Notes of the front commander 1943–1945. M. : Voenizdat, 1982. 526 p. (in Rus).
16. Soviet military Encyclopedia: In 8 volumes. M. : Voenizdat, 1990. Vol. 1. 543 p. (in Rus).
17. Three centuries: Russia from the troubles to our time: Historical collection. In 6 vols. Vol. 1. M. : Patriot, 1991. 286 p. (in Rus).
18. Ustinov D. F. In the name of Victory: Notes of the People's Commissar of Armament. M. : Voenizdat, 1983. 320 p. (in Rus).

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor of the Chair of Social Sciences of the North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor; valerijgridnev@yandex.ru